

**АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА ОБУЧЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**

Набиуллина Луиза Махмудовна

Узбекистан, Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низами

к.п.н., доцент, e-mail: luizanabiulina50@gmail.com

Раимжонов Азиз

Студент 4 курса ТГПУ им. Низами

Аннотация. В статье обосновывается необходимость изучения вопроса по применению искусственного интеллекта при обучении компьютерной графики. Это позволит проектировать гибкую индивидуальную образовательную траекторию обучаемых, построенной на персонализированных методах обучения и своевременном мониторинге результатов учебной деятельности на основе применения искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, компьютерная графика, образование, цифровая трансформация.

Annotatsiya. Maqolada kompyuter grafikasini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish masalasini o'rganish zarurligi asoslab berilgan. Bu o'quvchilar uchun shaxsiylashtirilgan o'qitish usullari va sun'iy intellektdan foydalanish asosida o'quv faoliyati natijalarini o'z vaqtida monitoring qilish asosida qurilgan moslashuvchan individual ta'lim traektoriyasini loyihalash imkonini beradi.

Tayanch iboralar: sun'iy intellekt, kompyuter grafikasi, ta'lim, raqamli transformatsiya.

Annotation. The article substantiates the need to study the issue of using artificial intelligence in teaching computer graphics. This will make it possible to

design a flexible individual educational trajectory for students, built on personalized teaching methods and timely monitoring of the results of educational activities based on the use of artificial intelligence.

Keywords: artificial intelligence, computer graphics, education, digital transformation.

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев с первых дней своей деятельности уделяет особое внимание вопросам подготовки современных креативно мыслящих кадров, воспитания молодежи патриотичными и обладающими высокой духовностью личностями, а также совершенствования системы образования для достижения этих целей.

Указом Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года была утверждена Концепция развития системы высшего образования до 2030 года. В ней определены конкретные механизмы достижения целевых показателей, в том числе и внедрение цифровых технологий и современных методов в образовательный процесс.

Образование как категория педагогики рассматривается в качестве сложной социальной системы, направленной на обучение и воспитание представителей общества, обеспечивая их готовность к дальнейшему многостороннему межличностному взаимодействию, решению бытовых и профессиональных задач. Образование имеет сложную структуру и выполняет две базовые функции: прагматическую (создание условий для обучения и приобретения знаний) и культурно-гуманистическую (интеллектуальное и духовное развитие личности, формирование ценностных ориентиров).

Исторические изменения в обществе являются движущими силами развития системы образования. Среди факторов, обуславливающих специфику современного образования, стоит выделить, прежде всего, цифровизацию. Широкое распространение информационно-

коммуникационных технологий способствует проектированию новых форматов образовательного процесса, внедрению инновационных практик и моделей педагогического взаимодействия. В системе образования цифровизация направлена на обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса на основе технологий продвинутого обучения, к которым сегодня относится искусственный интеллект (ИИ).

Мировой рынок разработок в области развития и применения искусственного интеллекта стремительно расширяется. Соответственно, в ближайшем будущем ИИ будет активно использоваться в различных сферах жизнедеятельности общества. Изучение ИИ является одним из основных трендов.

Цифровая трансформация образования связана с внедрением развивающихся технологий для решения различных педагогических задач и повышения эффективности образовательного процесса. Соответственно, применение ИИ в организации образовательной деятельности является актуальным вопросом. Рассмотрим возможности и специфику применения ИИ с позиции основных групп, задействованных в учебно-воспитательном процессе: учащихся; педагогов; родителей; представителей администрации учебного заведения; органов управления местного, регионального и национального уровня.

Вопрос применения ИИ в сфере образовательных технологий является актуальным для всех заинтересованных сторон – от отдельных учащихся до министерств образования, поскольку способствует решению комплекса практических задач. Внедрение ИИ направлено также на проектирование гибкой индивидуальной образовательной траектории обучаемых, построенной на персонифицированных методах обучения и своевременном мониторинге результатов учебной деятельности, благодаря возможностям качественного и количественного анализа данных. Использование ИИ, а также

комплексный анализ данных предоставляют преподавателям возможность сделать процесс обучения более увлекательным и продуктивным.

Аспекты внедрения в образовательную деятельность технологий искусственного интеллекта являются актуальными вопросами для исследователей. Исламгереева Я. С., Мерзликина И.В. в своем исследовании определили понятие искусственного интеллекта и его роль в образовании [1]. Амиров Р. А. и Билалова У. М. изучили вопросы внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере высшего образования [2]. Бадыков Р.И., Лёхин А.С., Чернова С.В. рассмотрели аспекты внедрения технологии искусственного интеллекта в образование [3]. Гамбеева Ю.Н., Глотова А.В. определили вызовы и перспективы искусственного интеллекта как части концепции современного образования [4].

Со стороны отечественных исследователей также изучались вопросы применения искусственного интеллекта в сфере образования. В частности, Мухамадиевой К.Б. проведен анализ исследований по применению искусственного интеллекта в высшем образовании [5]. Яхьяев С.Ж. провел исследование по теме «Совершенствование методики обучения предмету «Искусственный интеллект и нейронные сети» в условиях цифровизации [6]. Рахмонов О.Г. изучил вопросы применения искусственного интеллекта при формировании информационно-коммуникационной компетентности руководителей общих образовательных школ [7]. Ганиев Ш.Р. занимался вопросами совершенствования методики обучения специальных дисциплин на основе искусственного интеллекта на примере технического высшего образования [8].

Анализ исследований показал, что исследований, связанных с изучением возможностей искусственного интеллекта при подготовке и проведению занятий по компьютерной графике на сегодняшний день не проводились. Поэтому тема исследования является актуальной.

Литература:

1. Исламгереева Я.С., Мерзликина И.В. Искусственный интеллект и его роль в образовании // Colloquium-journal. 2022. №31 (154).
2. Амиров Р. А., Билалова У. М. Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере высшего образования // Управленческое консультирование. 2020. №3 (135).
3. Бадыков Р.И., Лёхин А.С., Чернова С.В. Внедрение технологии искусственного интеллекта в образование // Скиф. 2019. №9 (37).
4. Гамбеева Ю.Н., Глотова А.В. Искусственный интеллект как часть концепции современного образования: вызовы и перспективы // Известия ВГПУ. 2021. №10 (163).
5. Мухамадиева К.Б. Анализ исследований по применению искусственного интеллекта в высшем образовании // Образование и проблемы развития общества. 2020. №2 (11).
6. Яхяев С.Ж. Рақамлаштириш шароитида сунъий интеллект ва нейрон тармоқлари фанини ўқитиш методикасини такомиллаштириш //Автореф. Дисс. 2023 г.
7. Рахмонов О.Г. Умумий ўрта таълим мактаблари раҳбарларининг ахборот-коммуникацион компетенциясини ривожлантиришда сунъий интеллект элементларидан фойдаланиш//Автореф дисс. 2023 г.
8. Ғаниев Ш.Р. Сунъий интеллект асосида мутахассислик фанларини ўқитиш методикасини такомиллаштириш (техника олий таълим муассасалари мисолида) //Автореф. Дисс. 2023 г.